

물병 돌리기 최적화 모델 설계

회전을 중심으로

**Physical Consideration on
Bottle Flip Optimization Model**

based on spins

물병 돌리기 최적화 모델 설계

회전을 중심으로

문정중학교 김형준

I. 서론

본 연구는 유체의 흐름에 대한 복잡하고 미세한 논의를 최대한 덜어내되, 여전히 높은 실효성을 지닌 예측 모델을 구축하는 것을 목표로 하였다. 물병을 던진 직후 물이 병 내부 전체에 균일하게 분포한다고 가정했을 때 최적의 채움률을 유도하고, 물의 점도, 마찰 등의 매개변수에 의해 유도된 물의 분산을 통해 간단한 유체의 움직임을 계산했다. 이에 더해 물병의 각도, 동적 에너지와 충돌의 영향을 파악하여 물병 돌리기의 성공 확률을 근사적으로 계산해낼 수 있는 모델을 제작하였다. 해당 모델을 기반으로 하여 물병 돌리기 성공 확률을 계산해냈으며 착지 후 물병의 미끄러짐 여부를 판단하였다.

II. 최적화된 채움률

먼저, American Physics Journal 에 출간된 <Water Bottle Flipping Physics> 와 해당 연구를 진행한 연구진 Pim J. Dekker, Lumen A.G. Eek, Mees M. Flapper, Remco H.J.C. Horstink, Anne R. Meulenamp, Jelle van der Meulen, Stefan Kooij, Jacco H. Snoeijs, Alvaro Marin 에게 모든 공로를 바친다. 본 연구에서 고안한 채움률은 2017 년 선행된 연구와 매우 유사한 형태를 지니고 있다. 본 연구에서는 동일 가정에서 동일 결과가 재현됨을 명시한다.

물병을 단순한 가느다란 막대 형태로 근사하여 해석하도록 하자. 공기저항을 무시하며 공기 중 물병이 받는 힘은 없다고 가정한다. 즉 각운동량 보존이 성립함을 알 수 있다. 우리는 다음과 같은 변수를 설정할 수 있다.

m_b	병의 질량
$m_w = \alpha \cdot m_1$	물의 질량
$M = m_b + m_w$	전체 질량
m_1	물을 모두 채운 질량
α	채움률
H	병의 높이
r_a	병뚜껑 반지름
r_b	병 밑면 반지름
x	무게 중심

병이 떠 있는 동안 작용하는 외력은 공기 저항과 중력 뿐이다. 중력은 질량 중심을 향해 작용하며 따라서 중력이 질량 중심에 대해 만드는 각운동량은 0 이다. 공기 저항을 무시할 수 있다고 가정한다면, 우리는 질량 중심을 지나며 병의 길이에 수직인 축을 회전축으로 잡을 수 있다. 공기 저항을 무시할 수 있는지 알아보자.

$$\Delta L_{air} = \int_0^T \tau_{air}(t) dt$$

$$\varepsilon = \frac{|\Delta L_{air}|}{|\Delta L_0|}$$

회전 운동에 의한 각운동량을 보자.

$$\begin{aligned} \tau_{rot} &= \frac{1}{2} \rho \cdot C_d \cdot S \cdot v_{surf}^2 \cdot r_b = \frac{1}{2} \rho \cdot C_d (2r_b H) (\omega r_b)^2 r_b \\ &= \rho \cdot C_d \cdot H \cdot r_b^4 \cdot \omega^2 \end{aligned}$$

병진 운동에 의한 각운동량을 고려하자. 병진 항력 F_D 는 질량 중심 근처에 대칭적으로 분포하므로 병진 운동이 만들어내는 각운동량은 무시할 수 있다. 이렇듯 $\varepsilon < 1\%$ 로 공기 저항에 의한 각운동량 변화는 아예 무시해도 된다. 그러므로 물병이 떠 있는 동안 각운동량이 보존된다는 가정 하에 연구를 진행한다.

병의 형태에 따라 회전 관성 모멘트를 다음과 같이 설정할 수 있다.

$$I(t) = I_b^\circ + m_b(x_b - x_{cm})^2 + m_w[s^2(t) + (x_w(t) - x_{cm})^2]$$

병의 지름이 높이에 비해 충분히 작다고 가정하면 공병의 회전 관성 모멘트를 계산할 수 있다.

$$I(t) = \frac{1}{12}m_bH^2 + m_b(x_b - x_{cm})^2 + m_w[s^2(t) + (x_w(t) - x_{cm})^2]$$

병이 날아갈 때 공기저항이 없으며 다른 외력이 작용하지 않는다. 따라서 각운동량을 상수 취급하여 각속도를 구할 수 있다.

$$w(t) = \frac{L}{I(t)}$$

현실적으로 물이 균일하게 병 전체에 분포하는 것은 불가능하다. 따라서 던진 직후 병 아래에 분포하는 슬러그로 작용하고, 시간이 지난 후 최종적으로 균일하게 분포한다고 하자. 물의 높이 l 에 대한 식을 세우자.

$$\begin{cases} l_0 = \alpha H \\ l_\infty = H \end{cases}$$

같은 방식으로 무게 중심도 나타낼 수 있다.

$$\begin{cases} x_{w,0} = \frac{l_0}{2} \\ x_{w,\infty} = \frac{H}{2} \end{cases}$$

우리는 초기 각속도에 비해 최종 각속도가 감소해야 물병이 착지할 수 있다는 사실을 알 수 있다. 최종 각속도와 초기 각속도의 비를 회전 관성 모멘트에 대해 나타내어 정리하자.

$$k \equiv \frac{\omega_\infty}{\omega_0} = \frac{I_0}{I_\infty}$$

최종 상태에서 물과 병 모두 그 무게중심이 $\frac{H}{2}$ 지점에 있기 때문에 모멘트를 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$I_\infty = \frac{1}{12}m_bH^2 + \frac{1}{12}m_wH^2 = \frac{H^2}{12}(m_b + am_1)$$

초기 상태의 모멘트의 경우 슬러그를 고려하여 평행축 정리를 응용하면 해결할 수 있다.

$$x_{w,0} = \frac{\alpha H}{2}$$

$$x_{cm} = \frac{m_b \cdot \frac{H}{2} + m_w \cdot \frac{\alpha H}{2}}{m_b + m_w}$$

모든 항의 m_w 를 m_1 에 대해 정리하자.

$$x_{cm} = \frac{H}{2} \left(\frac{m_b + \alpha^2 m_1}{m_b + am_1} \right)$$

평행축을 보정하기 위해 d_b 와 d_w 를 구한 후

$$I_0 = I_b + I_w + m_b d_b^2 + m_w d_w^2$$

로 계산하고 정리하면 다음과 같은 최종 결과물을 얻을 수 있다.

$$I_0 = \frac{H^2}{12} \cdot \frac{\alpha^4 m_1^2 + 4\alpha^3 m_1 m_b - 6\alpha^2 m_1 m_b + 4am_1 m_b + m_b^2}{m_b + am_1}$$

그리고 우리는 k 를 온전히 α 에 대한 식으로 정리할 수 있다.

$$k(\alpha) = \frac{\alpha^4 m_1^2 + 4\alpha^3 m_1 m_b - 6\alpha^2 m_1 m_b + 4am_1 m_b + m_b^2}{(m_b + am_1)^2}$$

결과적으로 우리는 각속도와 회전 관성 모멘트를 조절하여 물병을 가장 잘 세우는 조건을 만들 수 있다. 이 조건에는 채움률이 연관되어 있으며, 물의 양을 적절히 조정하여 물병을 세우기 위한 최적의 조건을 만들 수 있다. 해당 공식에 따라, 공병의 무게를 16g, 물의 무게를 498.5g으로 대입하니 물을 36.41% 채운 경우 k 의 값이 0.2931로 가장 낮음을 확인할 수 있다.

$\alpha = 0, 1$ 즉 아예 비거나 물이 완전히 채워진 경우는 감속이 k 값이 1이 되므로 감속이 없다고 할 수 있다.

III. 각도

위 연구에서 가장 큰 오차는 물이 순간적으로 물병 전체에 분포한다는 가정이다. 실제 유체의 움직임은 위와 같은 방식으로 기술할 수 없다. 이론의 설득력을 높이기 위해 물의 점성, 마찰 등을 고려한 완화율 τ 를 통해 물의 분산을 고려한다. 일반적으로 분산 s 에 대해 식

$$\dot{s} = \frac{s_\infty - s(t)}{\tau(\omega(t))}$$

이 성립한다. 물병이 한 바퀴 회전할 때마다 분산이 일정 비율 증가한다. 따라서 단위 시간당 사이클 수가 각속도와 비례함을 알 수 있다. 또한 전단, 대류 혼합을 고려하면 유효 확산은

$$D_{eff} \approx D_0 + \alpha|\omega|H^2$$

이 된다. 이와 같은 근거로

$$\frac{1}{\tau(\omega)} = \frac{1}{\tau_0} + \kappa|\omega|$$

라고 근사하자. 단, 원심 효과와 비선형 효과를 고려하여 $p \in [1, 2]$ 범위에서

$$\frac{1}{\tau(\omega)} = \frac{1}{\tau_0} + \kappa|\omega|^p$$

라고 하자. 위의 내용을 근거로 하여 분산 식을 정리하면 다음과 같다.

$$s(t) = s_\infty - \Delta s \cdot \exp\left(-\int_0^t \frac{dt'}{\tau(\omega(t'))}\right)$$

IV. 충돌과 각도, 각속도

최적의 채움률을 구하는 것은 물병이 최대한 감속하도록 만들기 위함이다. 다만 물병의 회전 속도 감소는 물병을 세울 조건으로는 충분하지 않다. 즉 표면적으로 k 값 조정은 물병 던지기 성공 확률을

높일 순 있지만 실제로 물병이 넘어지지 않게 하려면 물병의 각도와 각속도를 고려해야 한다.

우리는 병의 무게 중심과 평형 상태를 고려해 임계 각도를 구할 수 있다. 임계 각도란 병이 바닥에 착지하는 순간 병이 가질 수 있는 최대 각도를 의미한다. 병이 이루는 각이 임계 각도를 초과하면 병은 넘어지게 된다. 각도에 대한 조건을 고려한 후, 각속도 또한 고려해야 한다. 접지점에서 축에 대한 회전 에너지가 임계값보다 작아야 물병이 넘어지지 않는다. 바닥에 닿기 직전 각속도를 ω^- 라고 하자. 충돌로 인해 줄어든 각속도는 충돌 감쇠 계수 β 를 통해 한번에 근사할 수 있다.

$$\omega^+ = \beta\omega^-$$

이 동적 에너지 조건은 다음과 같이 기술할 수 있다. 물병 밑면의 가장자리를 축으로 하여 물병이 기울 때 질량 중심의 높이는

$$z(\theta) = r_b \sin \theta + h_{cm} \cos \theta$$

이며, 최대가 되는 각 θ_{max} 에 대하여

$$\tan \theta_{max} = \frac{r_b}{h_{cm}}$$

이 성립한다. 따라서 우리는 병의 각도에 대한 조건을 다음과 같이 서술할 수 있다.

$$\theta_{max} \approx \arctan \frac{r_b}{h_{cm}} \approx \frac{r_b}{h_{cm}}$$

간단한 완화 모델을 도입하여 $I(t)$ 를 기술하자. 회전 관성 모멘트를 지수형으로 근사할 수 있다.

$$I(t) = I_\infty - \Delta I \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$$

그리고 각운동량 보존 법칙을 이용하여 착지 시점까지 물병이 회전하는 각도를 계산해낼 수 있다.

$$\theta(T) = \int_0^T \frac{L}{I(t)} dt = \frac{L}{I_\infty} T + \frac{L}{I_\infty} \frac{I_\infty - I_0}{I_0} \tau \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau}}\right)$$

그리고 착지 시점 물병의 각도 또한 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$\Delta\theta = \min_{n \in \mathbb{Z}} |\theta(T) - n\pi|$$

동적 에너지 조건의 관점에서 바라보자. 물병이 가질 수 있는 회전 에너지의 최댓값은

$$\Delta U = Mg[z(\theta_{max}) - z(0)]$$

$$= Mg \left(\sqrt{h_{cm}^2 + r_b^2} - h_{cm} \right)$$

이며 충분히 작은 각에서 간단한 형태로 나타낼 수 있다.

$$\Delta U = \frac{1}{2} Mgh_{cm}\theta^2$$

물병이 가질 수 있는 축에 대한 회전 운동 에너지를 위 식과 비교하여 동적 에너지 조건을 완성할 수 있다.

$$\frac{1}{2} I_{pivot} (\omega^+)^2 < \frac{1}{2} Mgh_{cm}\theta_{max}^2$$

$$|\omega^+| < \theta_{max} \sqrt{\frac{Mgh_{cm}}{I_{pivot}}} = \omega_c$$

따라서 물병의 각도인 정적 에너지 조건과 동적 에너지 조건을 모두 만족할 때 물병 돌리기가 성공했다고 판단할 수 있다. 성공 조건은 다음과 같다.

$$\begin{cases} |\Delta\theta| < \theta_{max} \\ |\omega^+| < \omega_c \end{cases}$$

그리고 성공 확률 또한 기술할 수 있다.

$$P_{success} = \Pr(|\Delta\theta| < \theta_{max} \wedge |\omega^+| < \omega_c)$$

V. 매개변수 식별

다음은 각속도 그리고 여러 매개변수를 실험적, 이론적으로 구하는 방법에 대해 서술한다.

i. 각속도

병의 입구와 바닥 부분에 두개의 마커를 부착하고, 병을 던지는 것을 슬로우 모션으로 촬영한다. 각 프레임마다 두 마커의 좌표를 식별하고 병의 기울기 각도를 구한다. Savitzky-Golay 필터를 통해 영상의 잡음을 제거한 후 미분한다. 일차적으로 ω_{cm}^- 를 구하기 위한 과정이기에 충돌 과정은 제외한다

ii. 충돌 감쇠 계수

최종적으로 물병이 세워질 확률을 구하기 위해선 ω^+ 의 값이 필요하다. 영상 촬영을 통해 해결할 수도 있지만, 예측 모델을 만들기 위해 우리는 충돌 감쇠 계수 β 를 측정해볼 수 있다. 충돌 시 접지점을 원점으로 두어 각도 $\phi(t)$ 를 촬영한다. 충돌 이후부터 $\phi(t)$ 의 평균을 계산하고 ω_{pivot}^+ 을 계산한다.

$$\beta \equiv \frac{\omega_{pivot}^+}{\omega_{cm}^-}$$

실험을 수차례 반복하며 정확한 수치를 얻을 수 있도록 한다.

iii. 시행별 유효 시정수

앞서 한 것과 마찬가지로 관성의 완화를 지수형으로 근사한다. 각운동량 보존으로부터

$$\frac{1}{\omega(t)} = \frac{I(t)}{L} = A - B \cdot e^{-\frac{t}{\tau_{eff}}}$$

일반해를 얻을 수 있다. 각 시행 i 에 대하여 $\frac{1}{\omega(t)}$ 에 비선형 최소자승법을 수행해 $\tau_{eff,i}$ 를 구한다. 안정성을 위해 L 은 고정한다.

iv. τ_0, κ, p

여러 시행에서 얻은 정보 $\{\omega_{0,i}, \tau_{eff,i}\}_{i=1}^N$ 에 대해

$$\frac{1}{\tau(\omega)} = \frac{1}{\tau_0} + \kappa|\omega|^p$$

를 가정하고 회귀 분석을 한다. 먼저 $p=1$ 에 대하여 선형 회귀를 진행한다. 그 후 $p \in [1,2]$ 에 대하여 Levenberg-Marquardt 방법을 이용해 비선형 회귀를 수행하여 τ_0, κ, p 를 재설정한다. K-fold cross validation을 통해 가장 적합한 모형을 채택한다. 원심/비선형 효과를 고려하여 실험을 가장 잘 설명할 수 있는 p 값을 채택한다.

VI. 채움물과 각속도에 따른 성공 확률

성공 판정은 착지 직전 병의 각도와 각속도를 고려하면 된다.

$$P_{success} = \Pr(|\Delta\theta| < \theta_{max} \wedge |\omega^+| < \omega_c)$$

이 조건을 고려하기 위해 초기 각속도 ω_0 와 채움률 α 를 조사하자.

$$|\Delta\theta| < \theta_{max}$$

$$|\beta\omega(T)| < \omega_c$$

를 만족해야 한다.

높이 h_0 에서 속도 v_{y0} 로 물병을 던져 h_{land} 높이 지점에 착륙할 때, 체공 시간은 다음과 같다.

$$T = \frac{v_{y0} + \sqrt{v_{y0}^2 + 2g(h_0 - h_{land})}}{g}$$

$$\theta(T) = \frac{L}{I_\infty} T + \frac{L}{I_\infty} \frac{I_\infty - I_0}{I_0} \tau_{eff} \left(1 - e^{-\frac{T}{\tau_{eff}}}\right)$$

$$\omega(T) = \frac{I_0 \omega_0}{I_\infty - \Delta I \cdot e^{-\frac{T}{\tau_{eff}}}}$$

이제 초기 조건을 임의로 주어 성공 확률을 계산해보자. Monte Carlo 방법을 이용해 α 와 ω_0 에 따른 물병 돌리기 성공 확률을 히트맵으로 제작할 수 있다. 가정은 다음과 같다.

매개변수: $H = 0.25m$, $r_b = 0.035m$, $m_b = 0.016kg$,

$m_1 = 0.4985kg$

시행: $h_0 = 1.2m$, $\theta_0 \sim \mathcal{N}(0, 0.06^2)$, $v_{y0} \sim \mathcal{N}(2.4, 0.35^2)$

완화: $\tau_0 = 0.6s$, $\kappa = 0.015$, $\beta = 0.30$

히트맵은 다음과 같다.

최적의 채움률과 각속도의 분포를 확인할 수 있다.

VII. stick-slip 판정

착지 조건과 더불어, 착지 후 물병이 바닥에 붙는지 혹은 미끄러지는지 또한 중요한 조건이다. 물병과 착지 시점 분포의 물을 통틀어 강체로 가정하고 접촉 기하를 통해 접촉 순간의 stick-slip 판정을 알아보자.

질량 중심에서 접촉점까지의 위치 벡터를

$$\mathbf{r} = (r_b, -h_{cm})$$

이라고 하자. 접촉 좌표축을 잡는데, 바닥과 평행한 접선을 나타내는 기저 \mathbf{t} , 법선을 나타내는 기저 \mathbf{n} 을 잡자. 충돌 직전 질량 중심의 속도 성분을 (v_t^-, v_n^-) 라고 한다. 각속도를 활용하면 접촉점의 상대속도를 구할 수 있다.

$$v_t^{c-} = v_t^- + (\omega^- \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{t} = v_t^- + \omega^- h_{cm}$$

$$v_n^{c-} = v_n^- + (\omega^- \times \mathbf{r}) \cdot \mathbf{n} = v_n^- + \omega^- r_b$$

충격량-운동량 관계를 따지고 충돌 직후 접촉점의 상대속도를 구하자. 충돌 동안 접촉 충격량

$$\mathbf{J} = J_t \mathbf{t} + J_n \mathbf{n}$$

이 작용한다.

$$\Delta v_{cm} = \frac{\mathbf{J}}{M}$$

$$\Delta \omega = \frac{(\mathbf{r} \times \mathbf{J})_z}{I_{cm}} = \frac{r_b J_n + h_{cm} J_t}{I_{cm}}$$

질량 중심의 속도 변화와 각속도 변화를 각 기저에 대해 정리할 수 있다. 따라서 충돌 직후 접촉점의 속도는 다음과 같다.

$$v_t^{c+} = v_t^{c-} + \left(\frac{1}{M} + \frac{h_{cm}^2}{I_{cm}}\right) J_t + \frac{h_{cm} r_b}{I_{cm}} J_n$$

$$v_n^{c+} = v_n^{c-} + \left(\frac{1}{M} + \frac{h_{cm}^2}{I_{cm}}\right) J_n + \frac{h_{cm} r_b}{I_{cm}} J_t$$

접촉점에서 유효 역관성을 판단하자. 접선/법선 충격량이 각각 접선/법선 상대속도를 얼마나 변화시키는지 Delassus Matrix D_t, D_n 을 통해 표현할 수 있다. 병진 효과와 회전 효과를 고려하여 다음과 같이 표현한다.

$$D_t = \frac{1}{M} + \frac{h_{cm}^2}{I_{cm}}$$

$$D_n = \frac{1}{M} + \frac{r_b^2}{I_{cm}}$$

반면 법선 충격량이 접선 방향 속도에 주는 영향, 접선 충격량이 법선 방향 속도에 주는 영향도 고려해야 한다.

$$C = \frac{h_{cm}r_b}{I_{cm}}$$

따라서 우리는 충돌 직후 접촉점의 속도를 Delassus Matrix 로 나타낼 수 있다.

$$v_t^{c+} = v_t^{c-} + D_t J_t + C J_n$$

$$v_n^{c+} = v_n^{c-} + D_n J_n + C J_t$$

행렬로 나타내면 다음과 같다.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} D_t & C \\ C & D_n \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} v_t^{c+} \\ v_n^{c+} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v_t^{c-} \\ v_n^{c-} \end{pmatrix} + \mathbf{D} \begin{pmatrix} J_t \\ J_n \end{pmatrix}$$

$$\det \mathbf{D} = |\mathbf{D}| = D_t D_n - C^2$$

행렬식이 항상 양수이므로 행렬이 가역적이다. 즉 선형계가 유일한 해를 가지고 있다는 것을 알 수 있다. 물병 충돌 전후 기저 \mathbf{n} 방향의 속도의 비율을 보기 위해 반발 계수 $e_n \in [0,1]$ 을 도입하자. 즉

$$v_n^{c+} = -e_n v_n^{c-}$$

본격적으로 stick-slip 조건을 판별하자. stick 의 간단한 정의는 물병이 바닥에 붙는 것, 즉 접선 방향 속도가 0 이 되는 것이다. 반면 접선 방향 속도가 양수이면 해당 성분만큼 표면을 미끄러지게 된다. stick 조건부터 판별하자. $v_t^{c+} = 0$ 이므로

$$-v_t^{c-} = D_t J_t + C J_n$$

이다. 그리고, $v_n^{c+} = -e_n v_n^{c-}$ 를 기저 \mathbf{n} 에 대한 식에 대입하고 정리하자.

$$-(1 + e_n)v_n^{c-} = D_n J_n + C J_t$$

이제 두 식을 연립해서 2×2 선형계를 풀자. 이렇게 stick 조건에서의 충격량을 도출할 수 있다.

$$J_n^{stick} = \frac{C v_t^{c-} - D_t(1 + e_n)v_n^{c-}}{|\mathbf{D}|}$$

$$J_t^{stick} = \frac{-D_n v_t^{c-} + C(1 + e_n)v_n^{c-}}{|\mathbf{D}|}$$

stick 일 때의 충격량을 알아봤으니, stick 이 실제로 가능한지 물리적 조건을 파악해야 한다. 먼저 접선 방향의 충격량이 정지 마찰력을 넘어서서는 안된다.

$$|J_t^{stick}| \leq \mu_s J_n^{stick}$$

또한 stick 상태에서는 바닥이 물병을 끌어당길 수 없으므로 법선 방향 충격량이 음수가 나와서는 안된다. 즉 $J_n^{stick} \geq 0$ 이어야 하는데, 이 조건은 정지 마찰력 조건에 이미 내포되어 있으므로 생략하겠다. 정리하자면 $|J_t^{stick}| \leq \mu_s J_n^{stick}$ 조건에서는 물병이 stick 상태가 되며 그때 물병이 각 기저에 대해 가지는 충격량을 정형화해 나타낼 수 있다.

반면, 정지 마찰력으로 충분히 접선 방향 속도를 감속시키지 못하는 경우 물병은 미끄러지기 시작하면 선형계는 slip 해를 가진다. 계산을 위해 미끄러지는 방향을 나타내는 매개변수를 설정하자.

$$\sigma = \text{sign}(v_t^{c-})$$

정지 마찰력으로는 물병을 충분히 감속시킬 수 없기에, 운동 마찰력을 고려한다.

$$J_t^{slip} = -\sigma \mu_k J_n^{slip}$$

이 성립한다. 이제 행렬식에

$$v_n^{c+} = -e_n v_n^{c-}$$

를 대입 후 정리하면 stick 상황과 마찬가지로

$$-(1 + e_n)v_n^{c-} = D_n J_n + C J_t$$

가 도출된다. 이제 이 식의 접선 방향 충격량에 운동 마찰력을 고려한 식을 대입하고 정리한다. 이런 방식으로 선형계를 풀어 충격량을 구할 수 있다.

$$J_n^{slip} = -\frac{(1 + e_n)v_n^{c-}}{D_n - \sigma \mu_k C}$$

$$J_t^{slip} = -\sigma \mu_k J_n^{slip}$$

앞에서 보인 각속도 식에 대입하여 착지 후 각속도를 구할 수 있다.

$$\omega^+ = \omega^- + \frac{r_b - \sigma \mu_k h_{cm}}{I_{cm}} J_n^{slip}$$

또한 충돌 감쇠 계수 $\beta < 1$ 이 됨을 알 수 있다.

최종적으로 물병 돌리기를 마치기 위해, 역슬립 reversal slip 을 무조건 고려해야 한다.

$$\text{sign}(v_t^{c-}) \neq \text{sign}(v_t^{c+})$$

인 경우는 물병이 착지하고 접선 방향 속도의 방향이 바뀐 상황이다. 즉 착지 전과 후 접선 방향 속도의 방향이 다르면 역슬립이 발생했는지 고려해야 한다. 이 경우 $v_t^c = 0$ 이 되는 지점에서 stick 조건을 재검토해야 한다. 해당 지점에서 stick 조건이 성립한다면 stick 해를 적용시킨다. 만약 성립하지 않는다면 reversal slip 이 발생한 것으로 간주하고 처리한다.

$v_t^c = 0$ 이 되는 지점의 충격량 식을 대입하여 다음 식을 얻을 수 있다.

$$J_n^{(0)} = -\frac{v_t^{c-}}{C - \sigma\mu_k D_t}$$

$$J_t^{(0)} = -\sigma\mu_k J_n^{(0)}$$

그리고 Delassus Matrix 를 변형한

$$\begin{pmatrix} \Delta v_t^c \\ \Delta v_n^c \end{pmatrix} = D \begin{pmatrix} \Delta J_t \\ \Delta J_n \end{pmatrix}$$

를 통해 $v_n^c = 0$ 인 시점부터 $v_n^c = v_n^{c+} = -e_n v_n^{c-}$ 이 되는 시점까지 충격량의 변화를 구할 수 있다.

$$\Delta J_n = \frac{D_t}{|\mathbf{D}|} \Delta v_n$$

$$\Delta J_t = -\frac{C}{|\mathbf{D}|} \Delta v_n$$

그리고 기존 stick 조건을 사용하여 이 경우 stick 판정이 될 조건을 만든다.

$$|\Delta J_t| < \mu_s \Delta J_n$$

$$\frac{|C|}{|\mathbf{D}|} < \mu_s$$

이 조건을 만족하면 slip \rightarrow stick 해를 가진다고 봐야 한다.

만약 stick 을 유지하기 어려워 조건을 만족하지 않는 경우 reversal slip 해를 가진다. 이 경우 일반적인 slip 해에서 접선 방향 속도의 부호를 바꾸면 된다.

$$\sigma' = -\sigma$$

$$\Delta J_n = -\frac{\Delta v_n}{D_n - \sigma'\mu_k C}$$

$$\Delta J_t = -\sigma'\mu_k \Delta J_n$$

이 되며 총 충격량은 다음과 같다.

$$\begin{pmatrix} J_t \\ J_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} J_t^{(0)} \\ J_n^{(0)} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \Delta J_t \\ \Delta J_n \end{pmatrix}$$

slip \rightarrow reversal slip 해를 가진다고 할 수 있다.

VIII. 결론

본 연구에서는 물병 던지기의 시행의 대부분의 과정을 분석하고 성공 확률을 구하는 것을 목표로 하였다. 먼저 최적의 채움률을 고려하여 각속도의 감속을 우선으로 하였다. 그 후 물병 돌리기의 성공 여부에 직접적으로 영향을 주는 각도와 각속도 조건을 따지고, 관련된 매개변수를 유도하여 던지는 조건이 성공 확률에 미치는 영향을 분석하였다. 위 내용을 바탕으로 채움률과 초기 각속도에 따른 성공 확률을 정형화해 히트맵으로 성공적으로 표현하였다. 더 나아가, 착지 후에 물병이 가질 수 있는 운동 상태를 stick 과 slip 으로 나누어 물병 던지기 시행의 종결 상태를 다루었다.

IX. 참고 문헌

<https://arxiv.org/abs/1712.08271>